

**LOCUITORII S. STOIANOVCA, RAIONUL CANTEMIR,
ÎN PRIMUL VAL AL DEPORTĂRIILOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
(12-13 IUNIE 1941). STUDIU DE CAZ**
*Residents of the village of Stoianovca, Cantemir district, during the first wave of
deportations from the Moldavian SSR (June 12-13, 1941). Case study*

CZU: 94(478)''1941'':323.281

DOI: 10.5281/zenodo.19332291

Marina MIRON

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9855-8461>

Doctor în istorie, Institutul de Istorie, USM

E-mail: marinamiron09.72@gmail.com

Summary. The first wave of repressions and deportations targeting the so-called “kulaks” and “enemies of the people,” carried out by the Soviet authorities after the annexation of Bessarabia to the Soviet Union (in accordance with the Molotov–Ribbentrop Pact), took place during the night of 12–13 June 1941. Families of individuals arrested by the Soviet authorities – tried without substantive evidence and sent to Siberia to serve lengthy sentences – were subjected to deportation. Approximately 30 inhabitants of the village were affected by this action. Research data suggest that in Stoianovca there were numerous families slated for such “purging” measures. The orchestration of these “cleansing” operations followed a general pattern; however, the fate of each family introduced certain variations into the “scenarios” of their destinies. Archival research conducted in the holdings of the National Archives Agency and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova for the village of Stoianovca identified four criminal case files of convicted individuals and two case files of their families. All case materials served as the basis for the present article.

Key words: The first wave of deportation, the “cleansing” operation, the archival research, the National Archives Agency, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, the village of Stoianovca

Primul val de represiuni și deportări ai „chiaburilor” și „dușmanilor ai poporului” realizat de puterea sovietică după anexarea teritoriului Basarabiei la Uniunea Sovietică (conform Pactului Molotov-Ribbentrop) a avut loc în noaptea între 12 și 13 iunie 1941. În acea noapte tragică, cca 20 de mii de persoane au fost deportate de pe teritoriul nou-createi RSSM¹ – bărbați, femei, bătrâni și copii nevinovați. Evenimentul dezastruos a afectat și sortile mai multor locuitori ai satului Stoianovca.

Au fost supuse deportării familiile persoanelor arestate de puterea sovietică, judecate fără dovezi reale și trimise în Siberia pentru ispășirea sentințelor grele. Numărul locuitorilor satului care au suferit urmare acestei acțiuni a fost cca 30 de persoane. Mai exact, am reușit să analizăm materialele dosarelor pentru patru familii. Familia lui Stepan Bezvolev a fost deportată în număr de 10 persoane, lui Mincev Anton – 8 persoane, familia lui Peotr Tauci – 7 persoane și lui Efim Todorov în 3 persoane. Reprezentanții acestor familii au ajuns în regiunea Akmolinsk (mai târziu Țelinograd), Kazahstan.

¹ RSSM – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.

Datele colectate în timpul cercetărilor sugerează că în s. Stoianovca erau multe familii, care trebuiau să fie supuse acțiunilor de „curățare” a satelor și orașelor din Basarabia de elemente „antisociale și antisovietice”. Însă începerea în scurt timp așa numitului Marelui război pentru apărarea Patriei a amânat aceste acțiuni pentru patru-opt ani mai târziu.

Regizarea acestor operațiuni de „curățare” avea un tipar comun, însă soarta fiecărei familii a introdus anumite diferențe în „scenariile” destinelor acestora. Mai jos aducem analiza informațiilor din dosarele familiilor din s. Stoianovca, ridicate în noaptea din 12 spre 13 iunie 1941, care oferă posibilitate creionării unor realități crude, imprimării unei fațete mai puțin atractive a puterii sovietice perioadei staliniste. Ordinea prezentării informațiilor nu are caracter definitiv, toate familiile au suferit puternic, vom vedea vieți pierdute și sorți distruse urmare acestei operațiuni de curățare a rândurilor populației de „elemente antisovietice”.

Dosarul lui Stepan Ivanov Bezvolev², înregistrat în fondurile de arhivă sub nr. 5764 (dosarul condamnatului sub nr. 05076) conține acuzații privind infracțiunea în temeiul articolului 58-13 din Codul penal al RSFSR (Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă)³, inițiat la 13 iunie 1941. Conform certificatului eliberat la 10.06.1941 de consiliul sătesc comunei Țiganca (din care făcea parte s. Stoianovca) din raionul Baimaclia pe numele lui Stepan Ivanov Bezvolev, rezultă că acesta s-a născut în 1889, fiind originar din satul Chiriutnea (Corten), județul Ismail, și locuia în satul Stoianovca la momentul eliberării certificatului. În acest certificat este menționat că St. Bezvolev a fost activist al Partidului Liberal Român și, așa cum subliniază în document șeful NKVD raionului Baimaclia Veselov, „a fost simultan agent al poliției române”. St. Bezvolev a fost clasificat drept „chiabur” deoarece deținea 24 de hectare de teren, avea 3 cai, o pereche de boi, 2 vaci și 38 de oi. El folosea forță de muncă angajată a doi muncitori.

În ceea ce privește componența familiei, din certificat reiese clar că era o familie patriarhală numeroasă, unde, pe lângă capul familiei, locuiau⁴: (Figura 1)

1. Domnica Dmitriev Bezvoleva – soție (a.n. 1888)
2. Stepan Stepan Bezvolev – fecior (a.n. 1915)
3. Tudora Gheorghiev Bezvoleva (născută Ormanji – n.n.), nora, soția feciorului Stepan
4. Gheorghe Stepan Bezvolev, nepot, a.n. 1935
5. Nicolae Stepan Bezvolev, nepot, a.n. 1937
6. Stepan Stepan Bezvolev, nepot, a.n. 1939
7. Dmitri Stepan Bezvolev – fecior (a.n. 1922)
8. Nicolai Stepan Bezvolev – fecior (a.n. 1924)
9. Gheorghii Stepan Bezvolev – fecior (a.n. 1926)

Dosarul acuzatului St. Bezvolev a fost întocmit pe baza rapoartelor de interogare a patru locuitori ai satelor Stoianovca și Țiganca, consiliul sătesc Țiganca. Pentru nouă putere, informația din aceste rapoarte a fost suficientă pentru a întocmi dosar penal împotriva bănuțului și decide soarta celor 10 persoane, care locuiau și munceau împreună până la instalarea puterii sovietice în Basarabia.

² ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 5764.

³ Активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны, влекут за собой – меры социальной защиты, указанные в ст. 58² настоящего Кодекса. [6 июня 1927 года (СУ № 49, ст. 330)].

⁴ *Cartea memoriei*. Catalog al victimilor totalitarismului comunist. Vol. 1, Chișinău: Știința, 1999, p. 352.

Fig. 1. Fotografia comună a familiei Bezvlev, realizată în Akmolinsk (Țelinograd), Kazahstan. Din arhiva personală familiei Caradjov, s. Stoianovca, rn Cantemir

Conform unei referințe întocmite de șeful departamentului 2 al NKVD-ului din Iv-dellag, sergentul de securitate de stat Ivașkevici, „deținutul Stepan Ivanov Bezvlev, a decedat pe 10 octombrie 1941 din cauza tuberculozei pulmonare”.⁵ Dosarul de anchetă împotriva lui Stepan Ivanov Bezvlev a fost închis pe 31 decembrie 1941 în temeiul art. 4 al. 1 din Codul de procedură penală al RSFSR⁶. Așadar, la vârsta de doar 52 de ani s-a întrerupt viața lui Stepan Bezvlev, capul unei familii numeroase și muncitoare din s. Stoianovca.

La 28 martie 1991, prin ordinul procurorului adjunct al RSSM, au fost schimbate motivele pentru clasarea cazului pe baza căruia St. Bezvlev a fost arestat în 1941. În noul motiv al clasării dosarului era stipulat „din cauza absenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni în acțiunile sale”.⁷

În timpul cercetărilor nu am reușit să accesăm dosarul personal al familiei lui Stepan Bezvlev, prin urmare, șederea lor în Kazahstan și soarta ulterioară sunt cunoscute parțial din materialele colectate în grupul de pe Facebook (Meta) „Stoianovca – istorie și oameni”⁸. Așadar, analiza comparativă și contrapunerea informațiilor fragmentare a permis să stabilim următoarele.

În familia lui Stepan și Domnica Bezvlev au crescut 6 copii – 5 frați și o soră. La momentul deportării din 1941, pe lângă părinți Stepan și Domnica mai locuiau 4 din cei 5 frați: Stepan, Dmitri, Nikolai și Gheorghii. Ivan, cel mai mare dintre frați, murise deja la momentul deportării, iar familia sa nu fusese deportată și a rămas în satul natal. Singura lor soră, Kalina, era deja căsătorită cu Stepan Karadjov și, de asemenea, a evitat deportarea.

⁵ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 5764, f. 16.

⁶ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 5764, f. 16.

⁷ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 5764, f. 18.

⁸ <https://www.facebook.com/share/p/16zvSUIuTo/>

Fig. 2. Coperta dosarului penal lui Bezvolev Stepan, ANA, DGAN Fond R-3401, inv. 1, dosar 5764

Dintre cei patru feciori rămași, doar Stepan (a.n. 1915) era deja căsătorit cu Tudora Gheorghiev Ormanji.

Familia Bezvolev a fost deportată în Kazahstan, așa cum aflăm din inscripția de pe spatele fotografiei transmise de către nora Tudora surorii sale din Stoianovca – Marina Gheorghiev Caradjova (născută Ormanji – n.n.). Cele mai multe detalii am reușit să obținem despre familiile fraților Stepan și Gheorghii Bezvolev. Familia Tudorei și Stepan Bezvolev a fost deportată împreună cu fiii lor Gheorghii, Nikolai și Stepan, precum și cu fiica lor Maria (deși ea nu este trecută în lista persoanelor deportate, am descoperit acest lucru din discuții cu peroanele intervievate – n.n.). În anii deportării, s-au mai născut fiul lor Ivan și fiica Olga, iar la întoarcere în patrie, fiul cel mai mic Dmitri.

Gheorghii, cel mai mic dintre feciorii lui Stepan Bezvolev, aflându-se în Akmolinsk s-a căsătorit cu consăteana sa Ecaterina Antonov Minceva, a cărei familie a fost, de asemenea, deportată în 1941 din satul Stoianovca. În familia nou creată, în anii deportării, s-au născut ficele Valentina și Anna, care, la întoarcerea în RSSM, au făcut studii superioare și au devenit profesoare de matematică, contribuind la formarea noilor generații din satele Stoianovca în Cantemir și Iargara, în Leova, or. Cantemir. La revenirea sa din deportare în 1956, familiilor Bezvolev nu li s-a permis să se stabilească în s. Stoianovca, raionul Baimaclia, iar frații au decis să se așeze într-o localitate mai aproape de satul lor natal. Satul Iargara s-a dovedit a fi un astfel de loc, unde au construit case și s-au stabilit familiile fraților Bezvolev.

Fig. 3. Coperta dosarului penal lui Mincev Anton, ANA, DGAN Fond R-3401, inv. 2, dosar 1631

КГБ-СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Молдавской ССР

Важно на спец. учет

ДЕЛО
№ _____

По обвинению: *Минцева*
Васильева

Имя: _____ IV с. I том
Обозначение: _____ VI с. Том № _____

После судебного рассмотрения в соответствии с требованиями к делу выданы следующие указания: КАО ПТН при СМ Молдавской ССР.

В делу должны быть приложены копии ареста.

Передать материалы в тринадцатое отделение КГБ, а также выдать на правах докум. другого органа для органа КГБ, если бы в процессе производства расследования через КАО КГБ при СМ СССР.

Передать материалы дела оформленным соответствующим образом выданным соответствующим учреждениям ПТН при СМ СССР.

ОСНОВАНИЕ: Приказ КГБ Ц. Прокуратуры и ПТН Союза ССР от 22.12.1940 г. № 10000/10000

АРХ. № **24129**

Самое в архиве _____ от г. **013325**

R-3401
2
1631

Cum am menționat supra, unul din feciorii familiei Bezvolev – Gheorghii – a fost căsătorit cu Ecaterina Minceva, reprezentanta altei familii deportate din s. Stoianovca. Dosarul nr. 1631 al lui Anton Vasilev Mincev⁹, sub acuzația de infracțiune prevăzută la articolul 58-13 din Codul Penal al RSFSR, a fost deschis la fel la 13 iunie 1941. Conform certificatului emis la 10 iunie 1941 pe numele lui Anton Mincev, la fel supus arestării, sunt furnizate următoarele informații despre familia sa. Însuși capul familiei s-a născut în 1895, în satul Chiriutnea (sau Corten), iar soția sa, Prascovia Constantinova – în 1898. În această familie au fost șase copii: fiul Vasilii, născut în 1921, fiicele Maria și Ecaterina din 1924 și 1927, fiul Constantin din 1931, fiica Elena, născută în 1935 și fiul Ivan, născut în 1940.¹⁰

Dintr-un alt certificat la fel atașat la dosarul acuzatului aflăm că, conform regulamentului, era clasificat drept „chiabur”, întrucât „deținea 27,5 hectare de teren, două perechi de cai, două vaci și 35 de oi. Se considera că era membru al Partidului Național Țărănist, acest lucru fiind declarat în timpul interogatoriului din 22 decembrie 1940 de către însuși

⁹ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631.

¹⁰ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631, f. 1, 4.

președintele filialei Partidului Național Țărănist din satul Țiganca, precum și de alți locuitori din comuna Țiganca interogați pentru acest caz”.¹¹

Informații detaliate se conțin în protocolul de interogatoriu al lui A.V. Minchev efectuat în satul Ivdel, regiunea Sverdlovsk pe 4 noiembrie 1941. Interogatul mărturisea că părinții săi se ocupau de agricultură, aveau 30 de hectare de teren, 4 cai, 2 vaci, 2 boi, tot echipamentul agricol necesar, o casă cu anexe gospodărești. În acest protocol informația despre averile persoanei interogate diferă de cea trecută în certificatul menționat mai sus și, probabil, era mai exactă: „înainte de venirea puterii sovietice în Basarabia, mă ocupam și de agricultură, aveam 26,5 hectare de teren (agricol), 2-3 cai, 2 vaci, 20 de oi, 1-2 porci, echipament agricol, o casă cu încăperi auxiliare, vie de 1 hectar, o livadă de 0,30 hectare. Nu foloseam forță de muncă permanentă, doar muncă sezonieră, de la 2 la 3 persoane. Din 1925 până în 1927 am fost membru al partidului politic Național Țărănist, iar din 1932 până în 1938 am fost membru al partidului Radical Burgez Țărănist”.¹² După arestarea sa, fără să fie desfășurat procesul penal, a fost transportat la Ivdellag (4.11.1941) cu pretextul că „fiind în libertate, s-ar putea ascunde de anchetă și proces”.¹³ Pe 4 noiembrie 1941, a fost informat că ancheta în cazul său fusese finalizată și că, în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedură penală al URSS, fusese transmisă procurorului.¹⁴ Sentința a fost pronunțată la 11 februarie 1942, conform căreia inculpatul era condamnat la 10 ani într-un lagăr de muncă corecțională¹⁵. Cu toate acestea, prin decizia Comisiei Speciale de pe lângă NKVD al URSS (protocolul nr. 17 din 21 martie 1942), s-a decis: „Anton Vasiliev Mincev, pentru faptul că a fost membru unui partid contrarevoluționar, va fi închis într-un lagăr de muncă corecțională pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 13 iunie 1941 (regiunea Sverdlovsk, Ivdellag)”.¹⁶ Din documentele descoperite ulterior în dosarele membrilor familiei sale, devine mai clar când a decedat A.V. Mincev. Informațiile despre data decesului variază în textele documentelor (1942 sau 1943), dar cel mai probabil că s-a întâmplat în 1943, deoarece acest an este menționat în biografiile fiului său Constantin, și ficei Elena.

Familia Mincev a fost supusă represiunii în baza deciziei NKGB¹⁷ al RSSM din 10.06.1941 de deportare într-o așezare specială¹⁸:

1. Minceva Prascovia Constantinova – soție (a.n. 1898), a decedat în 1972 în Akmolinsk (Țelinograd), Kazahstan
2. Mincev Vasili Antonov – fecior (a.n. 1921)
3. Minceva (după soț Scripcari) Maria Antonova – fiică (a.n. 1924)
4. Minceva (după soț Bezvoleva) Ecaterina Antonova – fiică (a.n. 1927)
5. Mincev Constantin Antonov – fecior (a.n. 1931)
6. Minceva Elena Antonov – fiică (a.n. 1935)
7. Mincev Ivan Antonov – fecior (a.n. 1940), a decedat în timpul deportării sau deja aflându-se în Akmolinsk, nu dispunem de date mai exacte.

¹¹ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631, f. 9-12.

¹² ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631, f. 15. Probabil, că aici s-a avut în vedere Partidul Național Radical, înființat în anul 1933 (n.a.).

¹³ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631, f. 2.

¹⁴ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631, f. 16.

¹⁵ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631, f. 17-18.

¹⁶ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 2, d. 1631, f. 19.

¹⁷ NKGB – Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului.

¹⁸ Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1, Chișinău: Știința, 1999, p. 352.

Elena, cea mai mică fiică, într-o notă explicativă din 23.04.1992, privind obținerea unui certificat de ședere în deportare, scria despre modul în care familia sa a fost deportată. „Potrivit fraților mai mari, familia noastră, fără tatăl, a fost dusă din Stoianovca până la stația de cale ferată din Iargara, raionul Leova, pe 11 sau 13 iunie 1941. Tatăl meu a fost arestat ulterior pentru că nu era acasă. Nu știu cât timp ne-au ținut în Iargara. Ne-au încărcat în vagoane de marfă și ne-au dus în Ural, unde l-au dus și pe tatăl meu. Mai târziu am aflat că a murit în iulie 1943 în orașul Ivdel din regiunea Sverdlovsk. Restul membrilor familiei au fost duși în Kazahstan, în orașul Akmolinsk-Țelinograd, și apoi la oficiul poștal 27, unde am locuit până în 1958. Fratele meu mai mare (Vasilii) și sora mea (Maria, căsătorită cu Scripcari) locuiesc și până acum acolo (în Kazahstan), mama a murit în 1972 a fost și înmormântată acolo”.¹⁹

Din alte câteva documente, o autobiografie din 1952 și o declarație din 1957, rezultă că în 1946 Elena a mers la școala din Razdolnenskaya, unde a absolvit școala medie în 1956, iar în același an a intrat la Facultatea de Medicină din Akmolinsk.²⁰ Printr-un alt document-declarație, ea solicită eliberarea sa din așezarea specială. Decizia pozitivă privind eliberarea sa este datată cu 8 mai 1957.

Dintr-o declarație similară a surorii sale, Ecaterina Antonova Minceva, aflăm că „după ce s-a căsătorit, s-a întors în 1957 în patria sa (actualmente Republica Moldova) sub nume de familie Bezvoleva împreună cu soțul ei” și locuia la momentul depunerii declarației (3 aprilie și 24 iunie 1992) în satul Iargara, raionul Leova”.²¹

Din solicitarea depusă de fiul cel mare, Vasili Antonov la 13.12.1956, referitor la eliberarea sa și mamei sale, Prascovia Constantinova, aflăm mai multe detalii despre viața familiei în așezarea specială. Aici el notează următoarele: „la sosirea în RSS Kazahă, m-am înscris la cursuri de tractorist, unde am primit această specialitate și lucrez deja de 14 ani”. De asemenea, din petiție rezultă că „tatăl meu a murit în 1942, iar mama este persoană cu dizabilități de gradul II. În prezent, fratele meu (Constantin) lucrează ca tehnician veterinar, sora mea ca asistent medical”.²² Urmare a acestei solicitări, familiei i s-a „refuzat ridicarea restricțiilor privind așezarea specială pentru V.A. Mincev și membrii familiei sale” printr-o rezoluție din 28.05.1957.²³ Cu toate acestea, așa cum s-a menționat mai sus, surorii mai mici, Elena, i s-a acordat dreptul de a părăsi așezarea specială, deoarece a plecat să studieze la facultate de medicină.

Documentele adunate în dosarul familiei Mincev ridică cortina și ne permit să aflăm detalii individuale despre viața membrilor familiei. Autobiografia lui V.A. Mincev redactată la 7.03.1951 ne oferă detalii referitor la faptul cum a supraviețuit familia de care era el responsabil în condițiile deportării. „Am plecat să lucrez la brigada numărul 2, la diferite munci. În 1942, am lucrat ca căruțaș. În 1943, am început să lucrez la tractor și am lucrat la el până în toamna anului 1946. În 1947, am fost numit adjunct al brigadierului la brigada nr. 2 și am lucrat până în primăvara anului 1950. Acum din nou sunt căruțaș”.²⁴

Din raportul unui agent al puterii datat la 1 octombrie 1952, rezultă că V.A. Mincev, tractorist în colhozul „Peredovaia”, este un tip antisovietic. Textul de mai jos păstrează stilul autorului: „pe 5 august 1952, în tabăra de câmp nr. 2, în timp ce combina era oprită, am început o conversație. V.A. Mincev a început să-mi spună că atunci, când trăia în Basarabia,

¹⁹ Arhiva MAI, d. 17426.

²⁰ Arhiva MAI, d. 17426, f. 9.

²¹ Arhiva MAI, d. 17426, f. 9.

²² Arhiva MAI, d. 17426, f. 1, verso 1.

²³ Arhiva MAI, d. 17426, f. 6.

²⁴ Arhiva MAI, d. 17426, p. 62, verso p. 62.

înainte de puterea sovietică, trăia mai bine decât acum, iar când puterea sovietică a pus stăpânire pe Basarabia, ne-au înșelat pe noi spunând că sub puterea sovietică, oamenii trăiesc bine în colhozuri, toată lumea este îmbrăcată și încălțată, dar, de fapt, oamenii trăiesc foarte prost în colhozuri, goi, desculți și flămânzi. Conversația a avut loc în privat.” Ca urmare a acestui raport, agentul „Bogorodțev” a primit sarcina de a „câștiga încrederea lui V.A. Mincev și de a identifica opinia și sentimentele sale ulterioare împotriva guvernului sovietic, studiind legăturile familiei sale atât în satul Razdolnoye, cât și în alte zone populate ale Uniunii Sovietice”.²⁵ La 20 iunie 1957, V.A. Mincev a apelat la șeful Departamentului de Afaceri Interne din Akmolinsk, solicitând repetat eliberarea sa din așezarea specială împreună cu mama, care era dependentă de el, invocând faptul că fusese decorat cu medalie prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 20 octombrie 1956. Medalia a fost acordată la 16 mai 1957. Decizia privind eliberarea lui V.A. Mincev și Prascovia C. Minceva din așezarea specială a fost datată cu 25 iunie 1957.²⁶

Cel de-al doilea frate, Constantin Antonov Mincev, la 21 mai 1952, a adresat o cerere șefului departamentului special de la MGB din Akmolinsk privind „permisiunea de a călători în orașul Petropavlovsk pentru a studia la școala tehnică agricolă”.²⁷ La cerere a fost atașată autobiografia sa, din care rezultă că „am studiat la școala medie din Razdolnoe, unde am absolvit 8 clase. Apoi am intrat la școala agricolă din Șortondin și am primit specialitatea de tehnician agricol. <...> În prezent, lucrez la colhoz-ul „Peredovaya” după specialitatea mea. Doresc să fac studii la școala tehnică agricolă din Petropavlovsk pentru a primi specialitatea de agronom și grădinar”.²⁸

În anul următor, la 25 iunie 1953, C. Mincev a înaintat șefului secției raionale a MAI o altă solicitare „de a i se permite să plece în orașul Akmolinsk pentru a-și continua studiile într-un curs de trei ani la școala tehnică zoo-veterinară și, simultan, să primească tratament neurologic la clinica orășenească”.²⁹ Dosarul conține confirmarea din 17 octombrie 1953 privind sosirea colonistului special Mincev C.A. în orașul Akmolinsk și că „în legătură cu faptul că Mincev a fost acceptat la studii, i s-a permis să locuiască la noi în orașul Akmolinsk”, unde a fost înregistrat și ca colonist special. Conform deciziei din 25.02.1955, Mincev C.A., student la o instituție de învățământ secundar specializat, a fost radiat din registrul așezărilor speciale (conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne al URSS nr. 00597 din 16.07.1954).³⁰

După eliberarea sa din așezarea specială familia Mincev a încercat, de asemenea, să-și restabilească drepturile de proprietate asupra casei din satul Stoianovca, care a fost expropriată de autoritățile sovietice în 1941. De exemplu, la 29 august 1957, Mincev C.A. a depus o declarație la Ministerul Afacerilor Interne al RSSM, în care a menționat că „în legătură cu faptul că familia noastră, în baza Rezoluției Consiliului de Miniștri al URSS din 24 noiembrie 1955, a fost eliberată complet din așezarea specială și acum dorește să se întoarcă în patria, vă rog să ne restituiți casa situată în RSSM, regiunea Chișinău, raionul Baimaclia, satul Stoianovca, care, în baza sentinței care ne-a fost citită la 12 iunie 1941, ar fi trebuit să fie transferată ca bun imobil la gospodăria colectivă până la întoarcerea noastră în patria”.³¹

²⁵ Arhiva MAI, d. 17426, p. 122, p. 122 verso.

²⁶ Arhiva MAI, d. 17426, f. 122.

²⁷ Arhiva MAI, d. 17426, f. 14.

²⁸ Arhiva MAI, d. 17426, f. 15.

²⁹ Arhiva MAI, d. 17426, f. 12.

³⁰ Arhiva MAI, d. 17426, f. 22.

³¹ Arhiva MAI, d. 17426, f. 10, 10 verso.

Această cerere nu a fost satisfăcută, lucru despre care Constantin a fost informat printr-o notificare din 21.09.1957.³² Au urmat noi solicitări de explicații cu privire la motivele refuzului (declarația din 30.09.1957), dar acestea la fel au rămas fără răspuns pozitiv³³.

În documentele de arhivă nu există informații despre fratele cel mai mic, Ivan, născut în 1940. Cu toate acestea, analizând autobiografia fiicei mai mici Elena, scrisă în 1952, unde aceasta notează că are „două surori și doi frați”, putem presupune că fratele mai mic Ivan nu mai era în viață la acea vreme. De asemenea la dosarul personal nr. 208 al deportatei Minceva Pr. C. este atașată o listă a întregii familii, iar în fața numelui Ivan este marcat – decedat³⁴, dar fără detalii care să clarifice circumstanțele.

Rezoluția de anulare a deciziei anterioare privind evacuarea administrativă a familiei Mincev a fost adoptată la 11.10.1989 și, în conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16.01.1989, capul familiei, Mincev A.V., a fost reabilitat.

Fig. 4. Coperta dosarului penal lui Taucci Peotr, ANA, DGAN Fond R-3401, inv. 1, dosar 6680

Alt dosar și altă istorie unei familii deportate din Stoianovca la 13 iunie 1941. Dosarul nr. 6680 privind acuzația de infracțiune prevăzută la articolul 58-13 din Codul penal al RSFSR, inițiat la 13.06.1941 pe numele lui Peotr Stepanov Taucci, finalizat la 31.12.1941³⁵.

³² Arhiva MAI, d. 17426, f. 11.

³³ Arhiva MAI, d. 17426 f. 12.

³⁴ Arhiva MAI, dosarul personal nr. 208.

³⁵ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 6680.

Conform certificatului emis la 10.06.1941 de consiliul sătesc Țiganca, raionul Baimaclia pe numele lui Peotr Stepanov Taucci, rezultă că acesta s-a născut în 1885, fiind originar din satul Chiriutnea (Corten) și locuind în satul Stoianovca la momentul emiterii certificatului. De asemenea, se menționează că a fost „în trecut membru activ al partidului Țărănist român, a desfășurat agitație printre țărani pentru restabilirea puterii române și a guvernului partidului Țărănist. Taucci avea 20 de hectare de pământ, câțiva cai, o vacă și 28 de oi”³⁶ La acea vreme, familia sa era formată din³⁷:

1. Taucci Domnica Ivanov – soție, a.n. 1885
2. Taucci Irina Petrov – fiică, a.n. 1926
3. Taucci Lazăr Petrov – fecior, a.n. 1914
4. Taucci Prascovia Antonov, soția fiului, a.n. 1920
5. Taucci Domnica Lazarov, nepoată, a.n. 1940

Analizând documentele din dosarele disponibile în arhiva MAI, am reușit să stabilem că familia Taucci era considerabil mai mare. Conform unui certificat anterior din ianuarie 1941, familia mai avea în grija sa un fecior, Taucci Dmitri Petrovici, născut în 1919 (anul nașterii este cel mai probabil eronat). În timp ce lucrăm la Agenția Națională a Arhivelor cu dosarele locuitorilor din s. Stoianovca, condamnați în 1941 de autoritățile sovietice, am reușit să descoperim dosarul nr. 2515, deschis pe numele lui Taucci Gheorghii Petrov³⁸, originar din satul Stoianovca, raionul Cahul, născut în 1912, bulgar, cetățean român, nemembru de partid, alfabetizat. Acest caz depășește tematica studiului de față, dar aduce mai multă lumină privind componența familiei Taucci. Mandatul de arestare a lui Gh. Taucci fost emis pe 4 martie 1940 de către asistentul superior al șefului departamentului 5 al MPO NKVD RSSAM, locotenentul superior Kondratenko. La acea vreme, acesta examina materialele dosarelor privind activitatea criminală primite de NKVD RSSAM. Reținutul Taucci Gh.P. a fost acuzat de trecerea ilegală a frontierei dintre Regatul România și URSS pe 3 martie 1940, în zona detașamentului moldovenesc de frontieră de la s. Copanca, din partea dreaptă a Nistrului (în perioada anilor 1934–1940 Copanca a purtat denumirea de comuna „I.G. Duca” județul Tighina, plasa Bulboaca - n.a.).³⁹ S-a decis arestarea reținutului Taucci Gh.P. și formularea acuzațiilor pentru infracțiunea prevăzută la articolul 80 din Codul penal al URSS (trecerea ilegală a frontierei URSS). Arestarea a fost motivată de faptul că, în libertate, s-ar putea ascunde de anchetă și proces (observăm că motivul este același ca și în cazurile arestării „chiaburilor”); arestatul însuși și-a motivat trecerea în URSS prin „căutarea unor condiții de viață mai bune”.

Conform procesului verbal de interogare al persoanei arestate, anexat cauzei, Taucci Gh.P. s-a născut în 1912 în satul Stoianovca, județul Cahul, își câștiga existența ca și croitor, în producția artizanală. La momentul arestării era cetățean român (la acea vreme teritoriul Basarabiei a fost parte Regatului România). A urmat trei ani de școală rurală, provenea dintr-o familie de țărani înstăriți, deoarece părinții săi aveau 20 de hectare de pământ, 3 cai și 1 vacă înainte de 1929, în timp ce până în 1917 aveau doar 4 hectare de pământ și 1 cal. Nu a servit în Armata Țaristă sau în Armata Albă. A fost soldat rezervist în Armata Română. Informațiile ulterioare aduc mai multă claritate asupra componenței reale a familiei Taucci.

³⁶ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 6680. Probabil, denumire corectă a Partidului Național Țărănist - n.a.

³⁷ *Cartea memoriei*. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1, 1999, p. 352.

³⁸ ANA, DGAN, F. R-3398, inv. 1, d. 2515

³⁹ ANA, DGAN, F. R-3398, inv. 1, d. 2515, f. 1.

Fig. 5. Coperta dosarului penal
lui Todorov Efim, ANA, DGAN
Fond R-3401, inv. 1, dosar 9500

Părinții deținutului, tatăl Taucci Peotr Stepanov, în vârstă de 54 de ani, și mama Domnica Petrovna (Ivanovna), în vârstă de 52 de ani, locuiau în satul Stoianovca și se ocupau cu agricultura. Pe lângă el, în familie mai erau 6 copii: 4 frați – Taucci Stepan Petrov, în vârstă de 35 de ani, mobilizat și el în armata românească, a servit în orașul Cahul, Taucci Lazar Petrov, în vârstă de 25 de ani, mobilizat în armata românească, a servit în orașul Bârlad. Al treilea frate, Taucci Ivan Petrov, în vârstă de 34 de ani, a emigrat în America de Sud și a lucrat ca șofer în orașul Sao Paulo, Brazilia. Fratele mai mic Taucci Dmitri Petrov, avea 14 ani la acea vreme, la fel ca și sora sa mai mică, Irina. A doua soră, Ecaterina Petrova, avea 38 de ani, era căsătorită și purta numele de familie al soțului ei – Gurgorov.⁴⁰

Sentința cazului lui Gheorghe Petrov Taucci a fost una dură – condamnare la 5 ani de închisoare într-un lagăr de muncă corecțională pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, termenul începând cu 3 martie 1940.⁴¹ Dosarul nu conține alte documente, care ar reflecta soarta de mai departe a lui Taucci Gh.P. celuia, care căuta „un trai mai bun”.

Revenind la cazul tatălui familiei Taucci, ținem să menționăm că conform certificatului întocmit de șeful departamentului 2 al NKVD-ului din Ivdellag, sergentul de securitate de stat Ivașkevici, „deținutul anchetat Taucci Peotr Stepanov, deținut în NKVD-ul din Ivdellag,

⁴⁰ ANA, DGAN, F. R-3398, inv. 1, d. 2515, f. 4, 4 verso, 5.

⁴¹ ANA, DGAN, F. R-3398, inv. 1, d. 2515, f. 93.

a decedat pe 31 octombrie 1941 din cauza unei pneumonii”. Ancheta privind acuzațiile aduse lui Taucci P. St. a fost închisă pe 31 decembrie 1941 în temeiul articolului 4, alineatul 1 din Codul de procedură penală al RSFSR.⁴²

Așadar, din cele expuse mai sus, reiese că doar o parte din numeroasa familia Taucci a fost deportată în Kazahstan, unde a trăit mai bine de 15 ani. La 14 martie 1991, prin ordinul procurorului adjunct al RSSM, au fost schimbate motivele pentru clasarea dosarului pe baza căruia Taucci P. St. a fost arestat în 1941. Acum, dosarul împotriva lui Taucci P. St. a fost clasat „din cauza absenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni în acțiunile sale”.⁴³ De asemenea, prin decizia adjunctului procurorului RSSM din 14 martie 1991, toți membrii familiei sale au fost reabilitați, iar decretul din iunie 1941, conform căruia aceștia au fost evacuați, a fost anulat.⁴⁴

La fel ca și în cazul familiei Bezvolev, nu am reușit să obținem materialele de arhivă ai familiei Taucci deportate în 1941, așa că detalii despre viața lor ulterioară nu ne sunt încă cunoscute.

Dosarul nr. 9500 privind acuzațiile împotriva lui Efim Ivanov Todorov pentru o infracțiune în temeiul articolului 58-13 din Codul penal al RSFSR a fost inițiat la 13 iunie 1941 și finalizat la 15 februarie 1942.⁴⁵ Efim Ivanov Todorov, născut în 1901, originar din satul Valea Perjei, județul Bender, locuia cu familia sa în satul Stoianovca, fondat în 1902 de persoane provenite din trei sate bulgare, foste colonii – Corten, Ceadâr-Lunga și Valea Perjei. Conform certificatului eliberat de șeful NKVD-ului raionului Baimaclia, locotenentul securității de stat U. Veselov, în perioada precedentă Efim Todorov „a fost membru activ al contrarevoluționarului Partid Liberal Român (mai degrabă Partidul Național Liberal – n.a.), a recrutat țărani pentru Partidul Liberal, a lucrat ca președinte al primăriei (primar – n.a.) timp de mai mulți ani (referința indică faptul că a fost viceprimar), a fost agent al Siguranței Române”.⁴⁶ În ceea ce privește statutul social, certificatul menționează că „a fost chiabur, deținea 33 de hectare de pământ, trei cai, o vacă, 40 de oi și două case, folosea forță de muncă angajată, avea până la 3 muncitori agricoli. Familia este formată din soția sa Todorov Rahil (Rada) Gheorghieva, născută în 1901, și fiul său Todorov Stepan Efimov, născut în 1929”.⁴⁷ Acuzația împotriva lui E. Todorov se bazează pe mărturiile a 5 persoane din satele Stoianovca și Țiganca, interogate de anchetatorii NKVD. Din chestionarul bănuțului rezultă că, părinții lui E. Todorov dețineau 64 de hectare de teren și, prin urmare, originea sa a fost stabilită ca fiind „dintr-o familie de mari culaci (chiaburi)”. Tot din acest document rezultă că, pe lângă fiul său Stepan, în vârstă de 12 ani, mai avea 2 fiice: Maria, în vârstă de 22 de ani, și Olga, în vârstă de 20 de ani.⁴⁸

Decizia privind alegerea unei măsuri preventive a fost luată de puterea sovietică „pentru a evita sustragerea de la anchetă și de la proces”, despre care inculpatul însuși a fost înștiințat la 30 noiembrie 1941.⁴⁹ După arestare, a fost trimis la NKVD-ul din Ivdellag, satul Ivdel, regiunea Sverdlovsk.⁵⁰

⁴² ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 6680, f. 8.

⁴³ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 6680, f. 9.

⁴⁴ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 6680, f. 10.

⁴⁵ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500.

⁴⁶ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 6.

⁴⁷ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 1.

⁴⁸ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 3-4.

⁴⁹ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 2, 2 verso.

⁵⁰ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 4 verso.

În decizia de acuzare din 30.11.1941 este menționat că sunt suficiente dovezi pentru acuzații, deoarece Todorov E.I. „sub guvernul român a fost membru al partidului liberal contrarevoluționar timp de mai mulți ani, <...> membru activ al partidului liberal, a fost membru al comitetului sătesc al acestui partid și a fost viceprimar timp de trei ani.”⁵¹ Astfel, s-a luat decizia de a-l aduce pe E.I. Todorov ca acuzat în temeiul articolului 58-13, despre care acesta a fost informat.⁵² Din procesul verbal de interogatoriu din 30.11.1941, rezultă, că pe lângă cele menționate mai sus, a servit în armata română la infanterie cu gradul de sergent. Acesta conține și informații mai detaliate, consemnate din spusele acuzatului: „am fost membru al Partidului Liberal din 1933 până în 1936 inclusiv. Am fost atras în acest partid de un membru al comitetului județean al Partidului Liberal, Kovaletti Safoclii, care a venit la Storianovca, unde avea pământ. În Partidul Liberal am desfășurat o campanie electorală activă și, prin urmare, la scurt timp după aderare, am fost ales membru al comitetului acestui partid. <...> Când Partidul Liberal era la putere, am fost viceprimar din 1933 până în 1936”⁵³. La afirmația anchetei conform căreia martorii au arătat că era agent al Siguranței, Todorov a răspuns negativ. În ceea ce privește proprietatea, în acest proces verbal de interogatoriu se specifică faptul că, pe lângă terenuri agricole, deținea 1,5 hectare de vie, care făceau parte din totalul de 33 de hectare al proprietății funciare, avea chiar și un tractor și o secerătoare, pe lângă două case deținea și două șoproane.⁵⁴ În sentința care i-a fost prezentată, nu și-a recunoscut pe deplin vina. Sentința a fost aprobată la 22 februarie 1942. Pedepsa a fost stabilită de 10 ani într-un lagăr de muncă NKVD.⁵⁵ Ulterior, la 24 iunie 1942, Conferința Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al URSS a decis că „Efim Ivanov Todorov, în calitate de element social periculos, trebuie exilat în zone îndepărtate ale regiunii Novosibirsk pentru o perioadă de 5 ani, calculând termenul începând cu 13 iunie 1941”.⁵⁶

Fig. 6. Fotografia lui Todorova Rahil (Rada), Arhiva MAI, dosar 314, f. 1

⁵¹ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 18, 18 verso.

⁵² ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 18, 18 verso.

⁵³ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 20, 20 verso.

⁵⁴ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 20, 20 verso.

⁵⁵ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 23.

⁵⁶ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 32.

Decizia de reabilitare a lui E.I. Todorov și a întregii sale familii, deportați în 1941, a fost aprobată de Procurorul RSS Moldovenești la 30 martie 1989, în baza Decretului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989.⁵⁷

Dosarele personale altor membri ai familiei Todorov ilustrează viața acestora în perioada deportării în Kazahstan. Din dosarul nr. 314 lui Todorova Rahil Gheorgheva (1901 a. n.) aflăm că ridicarea familiei Todorov formată din Rahil și feciorul ei Stepan Efimov, născut în 1928 datează din iunie 1941 și a fost realizată în baza certificatului de evacuare.⁵⁸ (Figura 6)

Conform descrierii din dosarul ei personal doamna Rahil s-a născut în satul Chiriutnea (Corten) în 1901, familia de fată mare fiind Arabadji. S-a căsătorit cu Todorov Efim în 1919 și de atunci s-a ocupat doar de gospodărie, până când în 1941, prin decret, întreaga familie a fost ridicată în RSS Kazahă, regiunea Akmolinsk, raionul Akmolinsk, colhozul Celkar. Pe parcurs, soțul ei a fost separat de restul familiei, iar în momentul scrierii autobiografiei sale, ea nu știa nimic despre el. Din 1941 până în 1949, a lucrat în colhoz, au locuit pe lângă ferma nr. 2, apoi s-a îmbolnăvit și din 1950 nu a mai făcut munci silnice. Inițial familia ei era formată doar din două persoane – dânsa și feciorul său Stepan, iar după căsătoria acestuia, împreună cu ei s-a stabilit și nora Anna Gheorghe Bolokan din 1928(9), la scurt timp se naște și nepotul Ivan Todorov (a.n. 1952).⁵⁹

Potrivit cetățencei Rahil Todorov, printre rudele ei din satul Stoianovca, raionul Baimaclia, se numărau frații ei – Dmitri, Mihail și Zahar Arabadji. De asemenea, a avut două surori Maria și Stefanida căsătorite în satul natal Corten. Fiica ei Maria la momentul deportărilor din 1941 era deja căsătorită cu Ilie Vasiliev Ialamov și a locuit toată viață în satul Stoianovca. Dintre rudele soțului, fratele Vasili Ivanov Todorov la fel locuia în s. Stoianovca.⁶⁰

Fig. 7. Fotografia Todorov Stepan, Arhiva MAI, dosar 315, f. 1

⁵⁷ ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 33, verso 33.

⁵⁸ Arhiva MAI, d. 314, f. 2.

⁵⁹ Arhiva MAI, d. 314, f. 7, 9.

⁶⁰ Arhiva MAI, d. 314, f. 8.

Decizia de eliberare a familiei Todorov din așezarea specială a fost luată la 29 iunie 1957 în urma examinării cererii lui Stepan Efimov Todorov. Întrucât la 18 martie 1957 Todorov S. E. a fost decorat cu medalia «За освоение целинных земель» („Pentru dezvoltarea terenurilor virgine” – trad. autorului), acesta „a depus o petiție pentru eliberarea sa și a membrilor familiei sale din așezarea specială”. La acea vreme, Todorov S.E. își întreținea soția, Anna Gheorghe Bolokan, născută în 1929, cu care era căsătorit legal, și pe maica sa, Rahil Todorov, născută în 1901”.⁶¹

Materialele din dosarul personal nr. 315 lui Todorov Stepan Efimov completează informațiile pe care am reușit să le restabilim pe baza dosarului precedent. Din autobiografia lui Stepan Todorov, înțelegem că a crescut lângă părinții săi, din 1936, la vârsta de 7 ani, a mers la școală, unde a făcut studiile în limba română, terminându-și studiile în 1940, deja în limba rusă. Familia Todorov cu venirea sovieticilor a fost parte a colhozului „Grănicerul Roșu”, dar în iunie 1941, prin decret, „am fost trimiși în RSS Kazahă, iar pe drum, tatăl meu a fost mutat într-o altă altă garnitură de tren”.⁶² Alte informații despre soarta tatălui său nu mai avea. Materialele dosarului mărturisesc că în locul de deportare a început să lucreze foarte devreme, din 1943, doar la vârsta de 14 ani, în calitate de tractorist. În 1949, s-a căsătorit cu Anna Bolokan. Din acest dosar aflăm informații complementare despre componența familiei Todorov. Pe lângă sora Maria, indicată în dosarul mamei sale, a mai avut un frate, Todorov Ivan Efimov, și o cumnată, Todorova Anna Dmitriev, care la fel locuiau în satul Stoianovca. Ca și în autobiografia mamei sale, acesta a confirmat că tatăl său avea un frate, Todorov Vasili Ivanov, care împreună cu soția sa, Todorova Nadejda, locuiau în satul Stoianovca.⁶³

Deși Stepan Todorov menționează că s-a căsătorit în 1949, o copie a certificatului de căsătorie ФЮ№201100, atașată la dosar, confirmă înregistrarea căsătoriei între St. Todorov și Anna Bolokan la 4 septembrie 1950.⁶⁴ Dosarul conține și o copie a certificatului de naștere al lui Efim Stepanov Todorov, născut pe 8 iunie 1952, fiul lui Stepan Todorov și al Annei Bolokan. Înregistrarea a fost făcută în consiliul sătesc Celkar, raionul Akmolinsk, regiunea Akmolinsk, RSS Kazahă (FE nr. 914129 din 30 iunie 1952).⁶⁵

La finele anului 1956 (12 decembrie) Stepan Todorov a solicitat autorităților permisiunea de a lua o vacanță în RSSM pentru el și mama sa, Rahil Todorova, răspunsul din partea autorităților competente fiind unul pozitiv. Conform ordinului nr. 493 din 12.12.1956 pentru sovhozul Celkar, tractoristului Stepan Todorov i s-a acordat concediu regulat de odihnă pentru anii 1955–1956, din 15 decembrie 1956 până în 11 ianuarie 1957, 24 de zile lucrătoare și o zi liberă din 27 de zile lucrătoare.⁶⁶

Totuși, după eliberarea din așezarea specială și întoarcerea în RSSM, familia Todorov, la fel ca multe alte familii represate, nu a avut voie să se stabilească în satul natal. S-au așezat în raionul Taraclia, satul Svetlîi, str. Dimitrova, nr. 83.

Dosarele personale au fost clasate și depuse la Departamentul Special nr. 1 al Direcției de Afaceri Interne a regiunii Akmolinsk.

Efim Ivanov Todorov a fost reabilitat în baza Decretului Sovietului Suprem al URSS din 16.01.1989, iar a 06.12.1990 s-a decis reabilitarea membrilor familiei Todorov – Rahil și

⁶¹ Arhiva MAI, d. 314, f. 13.

⁶² Arhiva MAI, d. 315, f. 9.

⁶³ Arhiva MAI, d. 315, f. 9.

⁶⁴ Arhiva MAI, d. 315, f. 19.

⁶⁵ Arhiva MAI, d. 315, f. 20.

⁶⁶ Arhiva MAI, d. 315, f. 15.

Stepan.⁶⁷ Informațiile despre reabilitarea familiei au fost transmise șefului Departamentului or. Cantemir al KGB-ului RSS Moldovenești și s-a solicitat în termen de 5 zile identificarea familiei Todorov. Însă răspunsul transmis conform biroului de pașapoarte indică faptul că „persoanele specificate în cerere nu locuiesc în raionul Cantemir. Potrivit unor persoane mai în vârstă (din satul Stoianovca – n.n.), se știe că Stepan Efimov Todorov, născut în 1928, a locuit în satul Svetlii, raionul Taraclia, dar a decedat deja, iar familia sa locuiește acolo în continuare, alte informații nu există”.⁶⁸

Tabel 1. Lista familiilor deportate din satul Stoianovca în 1941

N/o	Nume, prenume, patronimic, anul nașterii	Comentarii
1	<i>Bezvolev Stepan Ivan (1889 – 10.10.1941).</i> <i>Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1, Chișinău, 1999, p. 352.</i>	Membrul partidului liberal, Regatul România. Reabilitat prin Decizia vice-procurorului RSSM din 6 martie 1991.
2	Bezvoleva Domnica Dmitrie – soție (a.n. 1888)	Familia a fost deportată în 1941 în regiunea Akmolinsk, Kazahstan
3	Bezvolev Stepan Stepan – fecior (a.n. 1915)	
4	Bezvoleva (Ormanji) Tudora, nora, soția feciorului Stepan	
5	Bezvolev Gheorghe Stepan, nepot, a.n.1935	
6	Bezvolev Nicolae Stepan, nepot, a.n.1937	
7	Bezvolev Stepan Stepan, nepot, a.n.1939	
8	Bezvoleva Maria Stepan, nepoata (nu este indicată în listele oficiale)	
9	Bezvolev Dmitri Stepan – fecior (a.n. 1922)	
10	Bezvolev Nicolai Stepan – fecior (a.n. 1924)	
11	Bezvolev Gheorghii Stepan – fecior (a.n. 1926)	
12	<i>Mincev Anton Vasilii (1895 a.n.) decedat în 1943</i> <i>Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1, Chișinău: Știința, 1999, p. 352.</i>	Membru al Partidului Național Țăran, înscris în „chiaburi”, condamnat la muncă silnică în 1941 în Ivdellag. În conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16.01.1989, capul familiei, Mincev A.V., a fost reabilitat.

⁶⁷ Arhiva MAI, d. 314, f. 18.

⁶⁸ Arhiva MAI, d. 315, f. 36 verso.

13	Minceva Prascovia Constantin – soție (a.n. 1898), a decedat în 1972 în Akmolinsk (Țelinograd), Kazahstan	Familia a fost deportată în 1941 în regiunea Akmolinsk, Kazahstan	
14	Mincev Vasilii Anton – fecior (a.n. 1921)		
15	Minceva (după soț Scripcari) Maria Anton – fiică (a.n. 1924)		
16	Minceva (după soț Bezvoleva) Ecaterina Anton – fiică (a.n. 1927)		
17	Mincev Constantin Anton – fecior (a.n. 1931)		
18	Minceva Elena Anton – fiică (a.n. 1935)		
19	Mincev Ivan Anton – fecior (a.n. 1940), a decedat în timpul deportării		
20	<i>Taucci Peotr Stepan (1885 a.n.) – 31 octombrie 1941. Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1 Chișinău: Știința, 1999, p. 352.</i>		Membru al Partidului Național Țărănist, înscris în „chiaburi”, condamnat la muncă silnică în 1941.
21	Taucci Domnica Ivan – soție, a.n. 1885		Familia a fost deportată în 1941. Prin decizie a vice-procurorului URSS la 14 martie 1991 Taucci Piotr Stepan și toți membrii familiei sale au fost reabilitați.
22	Taucci Irina Peotr – fiică, a.n. 1926		
23	Taucci Lazăr Peotr – fecior, a.n. 1914		
24	Taucci Prascovia Anton, soția fiului, a.n. 1920		
25	Taucci Domnica Lazăr, fiica fiului, a.n. 1940		
26	Taucci Dmitri Peotr, fecior, a.n. 1919	legătură descoperită urmare a contrapunerii două dosare din Agenția Națională Arhivelor	
27	<i>Todorov Efim Ivan, a.n. 1901</i> ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500	Membru al Partidului Liberal Român, înscris în „chiaburi”, condamnat la muncă silnică în 1941.	
28	Todorova Rahil (Rada) Gheorghe, a.n. 1901 ANA, DGAN, F. 3397, inv. 4, unit. de dep. 192, ff. 9, 10, 13, 18, 21, 23, 47	Familia a fost deportată în 1941. Decizia de reabilitare a lui E. I. Todorov și a întregii sale familii, deportați în 1941, a fost aprobată de Procurorul RSS Moldovenești la 30 martie 1989, în baza Decretului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989. ANA, DGAN, F. R-3401, inv. 1, d. 9500, f. 33, verso 33.	
29	Todorov Stepan Efim (a.n. 1928)		

Sursa: Tabelul a fost elaborat de autorul articolului în baza materialelor din „Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. 1, Chișinău: Știința, 1999 și materialelor de arhivă din fondurile ANA și MAI.

În loc de concluzii:

- Majoritatea din cei deportați în primul val al deportărilor au fost „culaci / chiaburi”, preoți, intelectuali și membri ai fostelor partide politice. În cazul celor din s. Stoianovca au

fost învinuiți de apartenență la partide politice precum partidul liberal sau țărănist, aveau tangență cu autoritățile publice locale în perioada Regatului România.

- Capii familiilor deportate din s. Stoianovca au avut sorți crude. Toți patru au fost etapați în Ivdellag al NKVD-lui⁶⁹, regiunea Sverdlovsk. Stepan Bezvolev a decedat până la pronunțarea sentinței finale din cauza tuberculozei, cum este indicat în certificat. Anton Mincev a reușit să-și primească sentința finală la 11 februarie 1942, dar din informații indirecte putem constata că a decedat în luna iulie anului 1943. Învinuitul Peotr Tauci a decedat la 31.10.1941 (până la pronunțarea sentinței) din pricina dezvoltării pneumoniei. După arest și separarea de familie Efim Todorov și-a așteptat sentința finală până 22 februarie 1942, fiind apoi exilat în zone îndepărtate ale regiunii Novosibirsk pentru o perioadă de 5 ani.

- Din informațiile disponibile putem conchide că aceste persoane în timpul interogărilor demonstau demnitatea unor persoane libere, nu se supuneau învinuirilor, își asumau responsabilitatea acțiunilor realizate în viața sa până la instaurarea administrației sovietice.

- Datele colectate în timpul cercetărilor sugerează că acestea nu au fost unicele familii din s. Stoianovca, care aveau să sufere în urma acțiunilor de „curățare” a satelor și orașelor din Basarabia de elemente antisociale și antisovietice. Însă începerea în scurt timp așa numitului Marele război pentru apărarea Patriei a amânat aceste acțiuni pentru opt ani mai târziu.

- Toate dosarele, menite să demonstreze vina și să justifice sentințele pronunțate, de fapt, nu fac alt ceva decât profilează imagini unor oameni gospodari, care au muncit mult pentru stabilitatea sa economică, cu poziție civică activă, fiind în realitate reprezentanții și promotorii intereselor propriei localități în timpul guvernării române.

*Articolul este realizat în cadrul subprogramului CPCSRP 010402 „Cultură și politică în contextul schimbărilor regimurilor politice: de la Basarabia românească la Republica Moldova”.

⁶⁹ NKVD – Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne al URSS.